

НЕДОСТАТКИ ОБОГАЩЕНИЕ СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ

Иброхимов Дилшодбек Норимбат ўғли

*преподаватель-стажер кафедры «Горное дело и технологии производства» Нукусский горный институт, Каракалпакстан, город Нукус
d_ibrohimov@nkski.uz*

Сапарбаев Азим Чарджау ули, Рахматуллаев Сардоржон Илхом ўғли

Ражапов Равшанбек Хуршид ўғли
*студенты Нукусского горного института
Каракалпакстан, город Нукус*

Аннотация: Обогащение полезных ископаемых — это процесс увеличения концентрации ценных компонентов в руде, делая её экономически пригодной для добычи. Это важный этап в производстве металлов и других полезных веществ из природных ресурсов. Обогащения полезных ископаемых состоит в том, чтобы извлечь ценные компоненты из руды или других источников ископаемых. Этот процесс может включать различные методы, такие как флотация, гравитационное разделение, магнитная сепарация и химическая обработка. В результате обогащения увеличивается содержание ценных компонентов, что делает их добычу более эффективной и экономически целесообразной.

Ключевые слова: содержание, химическая обработка, компонент, реагент, руда.

Сульфидные руды содержат минералы, состоящие в основном из сульфидов металлов, таких как железо, медь, цинк, свинец и другие. Обогащение сульфидных руд может включать в себя различные процессы, такие как флотация, гравитационное разделение и химическая обработка, чтобы извлечь ценные металлы из руды и уменьшить содержание нежелательных компонентов. Эти процессы позволяют сделать добычу и использование сульфидных руд более эффективными и экономически выгодными.

Недостатки Обогащение сульфидных минералов

Обогащение сульфидных минералов - важный процесс в горнодобывающей промышленности, который направлен на извлечение ценных металлов из сульфидных руд. Однако, несмотря на его важность, этот процесс также имеет недостатки, которые следует учитывать.

1. Экологические проблемы: Обогащение сульфидных минералов часто сопровождается выделением серы диоксида в атмосферу. Это может привести к загрязнению воздуха и кислотным дождям, что в свою очередь негативно влияет на окружающую среду и здоровье человека.

2. Высокие затраты: Процесс обогащения сульфидных минералов требует значительных финансовых вложений в оборудование и технологии. Это может быть особенно проблематично для малых и средних предприятий, что ограничивает их возможности для развития.

3. Сложность извлечения: Сульфидные минералы часто содержат металлы в сложных химических соединениях, что делает процесс извлечения их из руды трудоемким и затратным. Необходимость использования специализированных химических реагентов и оборудования усложняет процесс обогащения.

4. Возможность образования отходов: При обогащении сульфидных минералов часто образуются отходы, содержащие токсичные вещества, такие как тяжелые металлы и серные соединения. Несмотря на различные методы их обработки и утилизации, существует риск негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

5. Регуляторные ограничения: Из-за потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье человека, процессы обогащения сульфидных минералов могут подвергаться строгим регуляторным ограничениям и нормативам. Это может повысить стоимость производства и увеличить административную нагрузку на компании, занимающиеся добычей и обогащением руд.

В целом, обогащение сульфидных минералов представляет собой сложный и многогранный процесс, который имеет как позитивные, так и негативные стороны. Важно стремиться к разработке

и внедрению технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и эффективное использование ресурсов.

Список использованной литературы:

- 1 Khamzaev A.A., Mambetsheripova A., Arislanbek N. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>
- 2 Saparov B. B., Ibragimov J. Í. Numerical Analysis of Brake Performance in Passenger Cars//AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 08, 2023 ISSN (E): 2993-2637, www. grnjournal.us.
- 3 Хайруллоев Ш., Сметуллаев М. ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ //Interpretation and researches. – 2024.
- 4 Siddikov, I. K., Abubakirov, A. B., Najimatdinov, Q. M., Bekimbetov, M. N., & Lezhnina, Y. A. (2023, July). Monitoring and control of single-phase and three-phase electric current of renewable power sources. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2526, No. 1). AIP Publishing.
- 5 Ниетбаев , А., & Ибрахимов , Д. (2024). НЕДОСТАТКИ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА И ИХ РЕШЕНИЯ. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1805>
- 6 Abatbayevich D. K. et al. Research on methods of automatic control of constant pressure compressors //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 20. – С. 17-22.
- 7 Abatbayevich, Dauletov Kalniyaz. "Research on methods of automatic control of constant pressure compressors." Texas Journal of Engineering and Technology 20 (2023): 17-22.
- 8 Kurbanbayev M. A. et al. Energo tizimda yuzaga keladigan yuqori garmonikalarning o 'lchov transformatorlariga ta'siri //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 16. – С. 121-126.
- 9 Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 120-124.
- 10 Saodat, E., Sanobar, K., Farida, B., & Baxodir, K. (2019). Synthesis of Cu: Zn-HEDP and compositions with a biocide activity based on them. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (5-6), 27-32.
- 11 Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

SULTANUVAYS TAW SISTEMASÍNDAGÍ VERMIKULIT RESURSÍN, QAZÍP ALÍW, ISLEP SHÍGÍW SISTEMASÍ HÁM QAZÍP ALÍW TEXNOLOGIYASÍN TIYKARLAW.

¹Bekmuratov Ajiniyaz Ómirbek ulı, ²Maulenov Nurlibek Axmet ulı

1. Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyalar universiteti janındaǵı Nókis kánshilik instituti assistenti, 2. Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyalar universiteti janındaǵı Nókis kánshilik instituti studenti @ajiniyazbekmuratov312@gmail.com

Annotatsiya: Bul maqalada kánshilik tarawın rawajlandırıwǵa tiykarlanǵan Sultanuvays taw sistemasındaǵı paydalı qazımlardı úyrenen halda olardan nájiyjeli paydalanıw jolların anıqlaw hám bul boyınsha vermikulit resursınan ónim islep shıǵarıw, karyerdi payda etiwdiń perspektivalı joybarlar qaralǵan. Bul objekt maydannıń relyefi salıstırǵanda tegis bolǵanlıǵı ushın onıń joqarı jiyekleri tuwrıdan-tuwrı sırtınan sırtqı avtodisklar arqalı ashılıwı názerde tutılǵan.